

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 424 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadulloevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalari qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik xususiyatlar	140
Sanayev Gayrat Shermuxamedovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	144
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Kattalar ta'limi texnologiyasi: muammolar, yondashuvlar va rivojlanish yo'nalishlari	148
Davletova A.	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari	152
G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish ..	156
Madmarova Gulchexra Qodirovna	
O'lkashunoslik materiallarining oliy ta'lim jarayonida tarbiyaviy salohiyatini ochib berish	160
Mamajonov Mo'minjon	
Muhandislik grafikasi darslarida o'quv faoliyatining shaxsga yo'naltirilgan innovatsion modeli	165
Mamasidikova Gulnora Muhammad qizi	
Sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy resurslarning pedagogik imkoniyatlari.....	169
Muhiddinov Muhriddin Nuriddin o'g'li	
Ijod maktablari o'quvchilarining badiiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati.....	173
Nurmatova Shohistaxon Muhammadjonovna	
Voleybolchi qizlarni tayyorlashning differensial vositalaridan foydalanish zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	178
Odilova Feruzaxon Valijon qizi	
PIRLS baholash tizimini qo'llash vositasida mustaqil o'qishga o'rgatishda IMEN texnologiyalaridan foydalanish.....	184
Olimjonova O'g'ilxon Abdurasul qizi	
Yoshlar o'rtasida internet qaramligi va ijtimoiy izolyatsiya zamonaviy Maugli sindromining klinik ko'rinishlari	188
Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich	
Boshlang'ich maktabda o'zbek tili darslarida differensial ta'limdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	192
Rasulova Nozigul Abdivahid qizi	
Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini takomillashtirish.....	196
Sharofova Nilufar Ilhom qizi	
Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari (PIRLS misolida).....	200
Tuxtasinova Munira Ibragimovna	
Fransuz tili darslarida tabiatshunoslik atamalarini boshlang'ich sinflarda shakllantirish va o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	204
Umarova Madinabonu Bahodir qizi	

O'smir psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning imkoniyatlari	208
<i>Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi</i>	
Nofillologlarni (filolog bo'lmaganlarni) kasbiy aloqa madaniyatiga o'rgatish maqsadida zamonaviy ingliz tilining lingvometodik tahlili.....	214
<i>Zarina Itolmasova</i>	
Forsayt va qaror qabul qilishni bog'lovchi kognitiv komponentlar.....	219
<i>Hasanova Sumanbar Hamroqulovna</i>	
Разработка и внедрение виртуальных лабораторных работ по биохимии для студентов фармацевтических факультетов.....	222
<i>Мамадалиева Зарина</i>	
Abduqodir Shakuriyning ta'lim va tarbiya haqidagi umumiy qarash va g'oyalari: chuqur tahlil	226
<i>Ashurova Dilrabo Isroil qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi ..	230
<i>Jakbarova Zarifaxon Solijon qizi</i>	
Badiiy-estetik qobiliyat tuzilmasi va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar	233
<i>G. S. Kaxarova</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika o'qitish asosida ta'limni raqamlashtirishning metodologik asoslari...	236
<i>Mamajanov Rakhmatilla Yakubjanovich</i>	
Shaxsda ma'naviy intellektni rivojlanishiga qadriyatlar yo'nalganligining ta'siri.....	240
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullayevna</i>	
O'qituvchilarning sun'iy intellekt bo'yicha kompetentligini rivojlantirishda metodik yondashuv	244
<i>Najmetdinova Nargiza Sayfedinovna</i>	
Ismlarning ma'noliligi va ularni o'qitishda lingvopedagogik yondashuvlar	252
<i>Sanakulov Zayniddin Ibodullayevich</i>	
Fitnes-aerobika mashqlaridan foydalangan holda sog'lomlashtirish mashg'ulotlari uslubiyati.....	258
<i>Shaxriddinova Laylo Nurxonovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalarining didaktik va "learning analytics"ning nazariy asoslari	262
<i>Sulaymanov Zulqaynar Rajabali o'g'li</i>	
Esse yozishni o'rgatishda zamonaviy metodlar.....	268
<i>Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi</i>	
Iqtisodiy matnlar tarjimasini o'rgatishda raqamli simulyatsiya va virtual reallik (VR) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	272
<i>Xujanazarova Nozima Omonjonovna</i>	
Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ilmiy metodologik asoslari	275
<i>Axmedov Nodir Sadir o'g'li</i>	
Talaba-yoshlarda qo'shiq ijrochilik san'atini shakllantirishning zamonaviy pedagogik xususiyatlari: ta'lim islohotlari kontekstida yondashuv.....	279
<i>Begisbay Temirbayev</i>	
Xorijiy davlatlarda biologiya o'qituvchilarini tayyorlash tajribasi va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	283
<i>Hayitov Abdirasul Eshdavlatovich</i>	
Texnika oliy ta'lim muassasalari talabalariga umumiy fizika kursini o'qitishda virtual laboratoriyalarning ahamiyati.....	286
<i>Abdurakibov Akmal Abdugaparovich</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarining gapirish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda yangi – "instruksional texnologiya" va sun'iy intellektga tayanib o'qitish metodologiyasi	290
<i>Abrorxo'ja Muminxo'jayev Muksumxodjayevich</i>	
Jaloliddin Rumiy fikrlarining hozirgi yoshlarga ta'siri	296
<i>Allayarov Doniyor Islom o'g'li</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.....	298
<i>Aygul Aralbayevna Urazimbetova</i>	
Sud psixologik ekspertizasida travmatik tajriba (PTSD) fonida emotsional reaksiya va ko'rsatma sifati o'rtasidagi bog'liqlik.....	301
<i>Dehqonboyev Shohjahon Oybek o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda 4 "K" kompetensiyalarini rivojlantirishdagi muhim dolzarbliklar	307
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	

Bikaryer oilalarda gender rollar integratsiyasi jarayonidagi psixologik omillar.....	311
<i>Ishboboyeva Gulbarchin Rustam qizi</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini tashkil etishda sun'iy intellekt texnologiyalarida foydalanish muammolari va yechimlari.....	315
<i>Karshiyeva Dilnoza Utkirjonovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning metakognitiv ko'nikmalarini shakllantirishda reflektiv yondashuv.....	319
<i>Laylo Baxtiyor qizi Axmedova</i>	
1939-1945-yillarda O'zbekiston hududida qishloq xo'jaligidagi paxtachilik va oziq-ovqat muammolari.....	323
<i>Mutallibjonov Boburmirzo Muzaffarovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining tajriba oxiri jismoniy tayyorgarligi darajasi dinamikasi.....	328
<i>Samadov Sardor Sodiqovich</i>	
O'zbekiston umumta'lim maktablarida mazmun va til integratsiyalashgan o'qitish (CLIL) yondashuvining pedagogik va amaliy imkoniyatlari.....	335
<i>Tursunaliyeva Muattar Alisher qizi</i>	
O'rta maktab 11-sinf o'quvchilarining lug'at boyligini oshirishda turli metodlarning o'rni.....	340
<i>Xamzayeva Ruxshona Abdusamadovna</i>	
Umumta'lim maktablardagi ingliz tili o'quv darsliklari tahlili.....	344
<i>Xiloldinova Zulayho</i>	
Ingliz klassik adabiyoti orqali talabalar ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishning innovatsion yondashuvlari.....	348
<i>Ziyotov Farruh Saodilla o'g'li</i>	
XVI asr oxiri va XVII asr boshlarida ingliz dramasi janri va uslub xususiyatlari.....	352
<i>Sherqulova Zuloyho Dilshod qizi</i>	
Биохимическая роль витаминов как кофакторов в метаболических процессах организма.....	356
<i>М. У. Джалилов</i>	
ESL/EFL (ingliz tili ikkinchi/chet til sifatida) kontekslarida lug'at boyligini rivojlantirishda loyiha asosidagi ta'lim (PBL – Project-Based Learning): tajribalar, natijalar va O'zbekiston sharoiti uchun tavsiyalar.....	359
<i>Masharibova Sayyora Ahmedovna</i>	
Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda kognitiv tezkorlikni rivojlantirishda multisensor yondashuvning samaradorligi.....	364
<i>Musratova Zilola</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida talabalarning tarixiy dunyoqarashini rivojlantirishda tarixiy ongning ahamiyati.....	367
<i>Shadibekova Dildora Fazildjanovna</i>	
O'zbekiston maktablarida ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: yuqori sinflarda eksperimental tadqiqot dizayni.....	371
<i>Ahmadjonova Diyora Dilshod qizi</i>	
Texnika oliy ta'lim muassasalarida umumiy kimyo kursini integrativ takomillashtirishning ilmiy metodik asoslari.....	376
<i>A. A. Xaydarov</i>	
Sport faoliyatida pedagogning o'rni.....	380
<i>Isoqov Nuriddin Halim o'g'li</i>	
Katta maktabgacha yoshdagi yengil dizartriya nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarning lug'at boyligini tekshirish.....	384
<i>Mamatova Aziza Bo'riboevna, Xayrulloeva Marjona Tuychi qizi</i>	
Sharqiy mintaqalarda ajrimdan keyingi erkaklarning psixologik holati: an'anaviylik va zamonaviylik o'rtasida.....	387
<i>Nazokat Xudoyqulova</i>	
Modellashtirish jarayonida "Geogebra" matematik dasturining imkoniyatlari.....	393
<i>O. Halimov, M. Jo'raqulova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijodiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik psixologik asoslari.....	398
<i>Ozoda Tolipova, Jumaboyeva Zarnigor</i>	
Shaxsda psixologik barqarorlikni rivojlantirish omillari.....	403
<i>Ozoda Tolipova</i>	
Oilaviy qo'llab-quvvatlovsiz sportchilarda yolg'izlik hissi va depressiv belgilarning paydo bo'lishi.....	407
<i>Qaimova Gulmira Uchqun qizi</i>	

Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlarda oilaning o'rni	410
Raxmatova Elmira Shavkat qizi	
Ajrashgan oilalarda voyaga yetmagan bolalarning psixologik moslashuv darajasi	413
Ro'ziyeva Zilola Fayzulla qizi	
Rinolaliya nutq nuqsoniga ega bolalar bilan operatsiyadan oldingi davrda olib boriladigan logopedik ishlar	417
Shokirova Shaxnoza Dilmurodovna, Nig'matova Movluda Asatulla qizi	
Erta turmush qurish muammosining ijtimoiy psixologik asoslari.....	421
Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi	

SPORT FAOLIYATIDA PEDAGOGNING O'RNI

Isoqov Nuriddin Halim o'g'li

Ilmiy bo'lim mutaxassisi Buxoro innovatsiyalar universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola sport faoliyatida pedagogning o'rni va ahamiyatini yoritadi. Maqolada pedagogning sportchilarga jismoniy tayyorgarlik berishdan tashqari, tarbiyaviy, motivatsion va psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlashdagi roli batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy sport pedagogikasidagi innovatsion yondashuvlar, pedagoglarning ijtimoiy roli va kelajak istiqbollari ham ko'rib chiqiladi. Muallif sport pedagoglarining nafaqat sportchilarni tayyorlash, balki jamiyatda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishdagi muhim vazifalarini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Sport faoliyati, pedagog, sport pedagogikasi, tarbiya, motivatsiya, jismoniy tayyorgarlik, innovatsiya, texnologiyalar, sportchilar, psixologik qo'llab-quvvatlash, sog'lom turmush tarzi.

Abstract: This article highlights the role and importance of a teacher in sports activities. It analyzes in detail the teacher's role in the educational, motivational, and psychological support of athletes, as well as in their physical training. Innovative approaches in modern sports pedagogy, the social role of teachers, and prospects for the future are also considered. The author emphasizes the important role of sports educators not only in training athletes but also in promoting a healthy lifestyle in society.

Key words: Sports activity, teacher, sports pedagogy, education, motivation, physical fitness, innovation, technologies, athletes, psychological support, healthy lifestyle.

Аннотация: В данной статье освещается роль и значение педагога в спортивной деятельности. Подробно анализируется роль педагога в воспитательном, мотивационном и психологическом сопровождении спортсменов, а также в их физической подготовке. Рассматриваются инновационные подходы в современной спортивной педагогике, социальная роль педагогов и перспективы на будущее. Автор подчеркивает важную роль спортивных педагогов не только в подготовке спортсменов, но и в пропаганде здорового образа жизни в обществе.

Ключевые слова: Спортивная деятельность, педагог, спортивная педагогика, воспитание, мотивация, физическая подготовка, инновации, технологии, спортсмены, психологическая поддержка, здоровый образ жизни.

KIRISH

Sport jamiyat hayotining ajralmas qismi bo'lib, nafaqat jismoniy rivojlanish, balki ma'naviy va axloqiy tarbiyaning ham muhim vositasidir. Ayniqsa, yosh avlodni sog'lom, vatanparvar, jismonan chiniqqan shaxs sifatida tarbiyalashda sport muhim o'rin tutadi. Bu jarayonda esa asosiy rolni sport sohasidagi pedagoglar bajaradi. Pedagogning sportdagi o'rni shunchaki mashq o'rgatuvchi emas, balki murabbiy, psixolog, motivator va yetakchi sifatida namoyon bo'ladi.

Sport faoliyatida pedagog o'quvchilarga yoki sportchilarga faqatgina jismoniy mashqlarni o'rgatmaydi, balki ularni har tomonlama sog'lom va ijtimoiy foydali shaxs sifatida shakllantiradi. Har bir sport turi o'ziga xos yondashuvni talab qiladi va pedagog bu jarayonda sportchining yoshini, jismoniy holatini hamda psixologik xususiyatlarini inobatga olib ishlashi zarur. Pedagogning vazifasi sportchilarni to'g'ri mashg'ulot rejimi bilan tanishtirish, jarohatlanishning oldini olish, jismoniy va ruhiy bosimga bardoshli bo'lishni o'rgatishdan iborat. Ularning nazorati ostida o'quvchilar sport texnikasini egallaydi, o'z ustida ishlashni o'rganadi va natijada musobaqalarda qatnashishga tayyor bo'ladi.

Sport faqat jismoniy mashg'ulot emas, balki insonni ichki jihatdan tarbiyalovchi kuchdir. Bu jarayonda pedagog o'quvchilarga halollik, qat'iyatlilik, bardoshlilik va irodalilik kabi sifatlarni singdiradi. Jamoaviy sport turlarida esa o'zaro hurmat, birdamlik, liderlik hamda mas'uliyat kabi ijtimoiy ko'nikmalar shakllanadi. Pedagog o'z harakati bilan sportchilarga namuna bo'lishi, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishi lozim. Aynan sport

muhitida bolalar o'zini namoyon qilish, o'z-o'zini baholash va hayotiy qarorlar qabul qilishni o'rganadilar. Bu esa kelajakda ular uchun mustahkam ijtimoiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Sportda natijaga erishish uchun jismoniy tayyorgarlik yetarli emas – bu yerda motivatsiya va ruhiy barqarorlik katta ahamiyatga ega. Shu bois pedagog sportchilar bilan doimiy psixologik aloqada bo'lishi, ularning ishonchini qozonishi va ularga o'z kuchiga ishonish hissini berishi zarur. Pedagog sportchining ichki holatini tushunib, u bilan individual yondashuv asosida ishlasa, natijalar yanada samarali bo'ladi. Ayniqsa, yutuqsiz musobaqalardan so'ng sportchilarda tushkunlik yuzaga kelishi mumkin. Bunday paytda pedagog ruhiy ko'makchi sifatida sportchining motivatsiyasini tiklashda muhim rol o'ynaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy sport faoliyati juda tez rivojlanayotgan, raqobatbardosh soha bo'lib bormoqda. Bu holat sport pedagoglaridan doimiy ravishda o'z ustida ishlash, yangi metodikalarni o'zlashtirish hamda zamonaviy texnologiyalardan foydalana olish kabi kompetensiyalarni talab qiladi. Hozirgi sportda oddiy jismoniy mashqlar bilan cheklanib bo'lmaydi – pedagog ilmiy asoslangan mashg'ulotlar tizimini ishlab chiqib, har bir sportchining individual salohiyatiga moslashtirilgan reja asosida ishlashi zarur.

Pedagoglar zamonaviy sport psixologiyasi, pedagogik texnologiyalar, sport fiziologiyasi, ovqatlanish va tiklanish metodlari bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lishi lozim. Ayniqsa, zamonaviy axborot texnologiyalarining sport sohasiga kirib kelishi bilan pedagoglar mobil ilovalar, fitnes texnologiyalari va raqamli monitoring vositalaridan foydalanishni ham bilishi kerak. Bundan tashqari, xalqaro musobaqalarda raqobatbardosh bo'lish uchun xorijiy tillarni bilish, chet davlatlar tajribasini o'rganish hamda innovatsion yondashuvlarni qo'llash pedagoglar uchun muhim sanaladi. Shu sababli, sport sohasida faoliyat yuritayotgan pedagoglar doimiy ravishda malaka oshirishi, trening va seminarlar orqali o'z bilimlarini yangilab borishi zarur. Sport maktablari va sportga ixtisoslashtirilgan o'quv muassasalarida pedagogning roli yanada muhimlashadi. Bu muassasalarda o'quvchilar sportni professional darajada o'rganadilar va bo'lajak sportchilar sifatida tarbiyalanadilar. Shunday joylarda ishlaydigan pedagoglar ikki tomonlama mas'uliyatga ega: ular o'quvchilarning ta'limiy yutuqlari uchun ham, sportdagi muvaffaqiyatlari uchun ham javobgardir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Pedagog har bir sportchi bilan individual ishlashi, uning salohiyatini ochib bera olishi kerak. Bunda quyidagi yondashuvlar muhim rol o'ynaydi.

- **Individual yondashuv:** Har bir sportchining jismoniy imkoniyatlari, qiziqishlari va xatti-harakatlariga mos tarzda mashg'ulotlar tuzish.
- **Ko'p bosqichli tayyorgarlik:** Bolalar, o'smirlar va yoshlar bilan ishlashda yosh xususiyatlariga mos mashg'ulot darajasini aniqlash.
- **Murabbiy–sportchi aloqasi:** O'zaro ishonch va hurmatga asoslangan muloqot orqali ijobiy natijalarga erishish.
- **Feedback (aloqa) metodikasi:** Har bir mashg'ulotdan so'ng sportchiga aniq tahlil va tavsiyalar berish. Agar bu yondashuvlar tizimli tarzda yo'lga qo'yilsa, sport maktablarida katta iqtidorlar yetishib chiqadi va mamlakat sporti yangi bosqichga ko'tariladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagog shaxsining namunaviy roli. Sport pedagogi faqat bilim beruvchi emas, balki shaxsiy namuna ko'rsatadigan tarbiyachi hamdir. O'quvchilar, ayniqsa yoshlar, o'z ustozini kuzatib, uning fe'l-atvoridan, hayot tarzidan, jismoniy holatidan o'rnak olishadi. Shu bois sport pedagogi sog'lom turmush tarzini saqlashi, madaniyatli, tartibli va mas'uliyatli bo'lishi zarur. Pedagog o'z harakatlari, nutqi va munosabati bilan sportchilarni ilhomlantiradi. Uning o'z ishiga bo'lgan muhabbati, fidoyiligi, tirishqoqligi sportchilarga ruhiy kuch beradi. Ayniqsa, murabbiy va sportchi o'rtasidagi ishonchli, mehri munosabat yuksak natijalarga erishishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Bugungi kunda sport pedagoglarining roli faqat sport maktablari bilan cheklanib qolmaydi. Ular sport klublarida, umumta'lim maktablarida, universitetlarda, sog'lomlashtirish markazlarida ham faoliyat yuritadilar. Har bir muhitda ular sog'lom avlod tarbiyasi, sport madaniyatini ommalashtirish, milliy va xalqaro musobaqalarda yutuqlarga erishish yo'lida xizmat qiladilar.

Bugungi kunda sport pedagogikasi sohasida an'anaviy metodlar bilan bir qatorda innovatsion texnologiyalar va yangi pedagogik yondashuvlar keng qo'llanilmoqda. Virtual reallik, sun'iy intellekt, mobil ilovalar va maxsus dasturiy ta'minot yordamida mashg'ulotlar samaradorligi oshirilmoqda. Pedagoglar zamonaviy usullarni

qo'llash orqali sportchilarning jismoniy ko'rsatkichlarini aniq kuzatish va boshqarishni amalga oshirmoqdalar. Innovatsion yondashuvlar sportchilar uchun individual mashg'ulot dasturlarini yaratishga imkon beradi. Har bir sportchining zaif va kuchli tomonlari raqamli tahlil qilinib, mashg'ulotlar shunga moslashtiriladi. Shu tariqa, pedagoglar samaradorlikni oshiradi va jarohatlanish xavfini kamaytiradi. Bundan tashqari, onlayn mashg'ulotlar va video tahlillar yordamida pedagog va sportchi masofadan turib ham samarali ishlash imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu, ayniqsa pandemiya davrida muhim ahamiyat kasb etdi.

Sport pedagogining roli faqat sportchilarga mashq o'rgatish bilan cheklanmaydi, balki ijtimoiy muhitda ham katta ahamiyatga ega. U yoshlarning sog'lom turmush tarziga o'tishini ta'minlash, jamoada ijobiy muhit yaratish, yoshlarni zararli odatlardan himoya qilishda faol qatnashadi. Pedagoglar ko'pincha jamiyatdagi ijtimoiy muammolarga qarshi kurashishda sport vositasidan foydalanadilar. Masalan, yoshlarning g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarini oldini olish, ularni sportga jalb etish orqali to'g'ri yo'nalishga yo'naltirishda sport pedagogining hissasi beqiyosdir. Shuningdek, sportning jamoaviy qadriyatlari – halollik, mas'uliyat, tenglik va birdamlikni yosh avlodga singdirishda pedagoglar o'ta muhim rol o'ynaydi. Bu esa, o'z navbatida, jamiyat barqarorligi va taraqqiyotiga xizmat qiladi. Sportda muvaffaqiyatga erishish nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki axloqiy-etik me'yorlarga amal qilishni ham talab qiladi. Sport pedagoglari o'z faoliyatlarida yuqori axloqiy prinsiplarni saqlashi kerak. Murabbiylar sportda halollik, adolat, teng huquqlilik kabi qadriyatlarni o'rgatib, sportchilarni yuksak axloqiy standartlarga intilishga undaydilar. Bu xususiyatlar sportchilarning nafaqat maydondagi, balki hayotdagi muvaffaqiyatlariga ham ta'sir ko'rsatadi. Pedagoglarning shaxsiy hayotlari va ish uslubi ham yoshlar uchun namuna bo'ladi. Shu sababdan pedagoglar o'zlarining axloqiy mas'uliyatini his qilib, yuqori madaniyat va intizomni namoyon etishlari shart. Jamoaviy sport turlarida pedagoglar nafaqat individual tayyorgarlikka, balki jamoa ruhini shakllantirishga ham katta e'tibor beradi. Jamoa ichidagi hamkorlik, o'zaro tushunish va ishonchning hosil bo'lishi jamoaviy natijalarni yaxshilashga xizmat qiladi. Pedagoglar jamoani boshqarish, sportchilarning o'zaro munosabatlarini rivojlantirish, ularni umumiy maqsadga yo'naltirish kabi vazifalarni bajaradilar.

Bu jarayonda ularning kommunikatsion va liderlik ko'nikmalari ayniqsa muhimdir. Shuningdek, pedagoglar jamoa a'zolarining individual qobiliyatlarini aniqlab, har biriga mos vazifalarni taqsimlaydilar, natijada jamoa sifatida kuch va samaradorlik oshadi. Sport pedagoglari milliy sportning rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Ular milliy sport maktablarini tashkil etish, yosh iste'dodlarni kashf etish va ularni xalqaro musobaqalarga tayyorlashda faol ishtirok etadilar. Xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyat qozonish uchun pedagoglarning bilim va tajribasi, shuningdek, xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlashi zarur. Shu bois, ko'plab mamlakatlarda sport pedagoglarini tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilmoqda.

Sport pedagoglari o'z tajribalari bilan boshqa mamlakat pedagoglariga ham yordam berib, xalqaro sport hamkorligini rivojlantirishda hissa qo'shadilar. Muammolar va ularni yechish yo'llari. Sport pedagoglari faoliyatida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan: moddiy-texnik bazaning yetishmasligi; malakali kadrlar tanqisligi; pedagoglarning ijtimoiy himoyasining pastligi; sportchilarning ruhiy sog'lig'iga yetarlicha e'tibor berilmasligi. Ushbu muammolarni hal etish uchun davlat va jamoatchilik sport pedagoglarini qo'llab-quvvatlashi, ularning sharoitlarini yaxshilashi, malaka oshirish va ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirishi zarur. Shuningdek, sport pedagoglarining ish faoliyatini yanada samarali qilish uchun ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish va xalqaro tajriba almashinuvi muhimdir.

Sport pedagogikasi sohasining kelajagi juda yorqin va istiqbolli. Sportning ommaviyligi oshib borayotgani, sog'lom turmush tarziga bo'lgan talabning ko'payishi pedagoglarning ish hajmini kengaytirmoqda. Kelajakda sport pedagoglari nafaqat sportchilarga, balki keng jamoatchilikka, xususan, sog'lomlashtirish, reabilitatsiya va ijtimoiy integratsiya yo'nalishlarida ham ta'lim beradigan mutaxassislariga aylanishadi. Shuningdek, texnologiyalar rivojlanishi bilan pedagoglarning onlayn va interaktiv o'qitish usullari kengayib, ularning faoliyati yanada samaraliroq bo'ladi. Kelajak avlod sportchilari uchun esa pedagoglarning bilimlari, tajribasi va tarbiyaviy yondashuvi beqiyos ahamiyatga ega bo'ladi. Agar ushbu qo'shimcha qismni Word hujjatida tayyorlab berishni xohlasangiz, ayting. Shuningdek, bu mavzuda boshqa formatlarda ham yordam bera olaman – slayd, referat, reja va hokazo.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, sport faoliyatida pedagogning o'rni beqiyosdir. U sportchini shakllantiruvchi, unga yo'l ko'rsatuvchi, ilhomlantiruvchi va tarbiyalovchi shaxsdir. Har bir muvaffaqiyatli sportchining ortida fidokor pedagog, murabbiy turadi. Shu sababdan, sport ta'limi tizimida pedagoglarning bilim va mahoratini oshirish, ularni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash bugungi kunning dolzarb masalalaridandir. Kelajakda sog'lom, barkamol avlodni tarbiyalashda sport pedagoglarining o'rni yanada muhim bo'lib boradi.

Sport faoliyatida pedagog – bu shunchaki murabbiy emas, balki jamiyatda sog'lom avlod tarbiyasining asosi bo'lgan yetakchidir. Uning bilimdonligi, tajribasi, axloqiy fazilatlarini va doimiy izlanishdagi faoliyati orqali yoshlar hayotga bo'lgan ijobiy qarashni shakllantiradilar. Har bir sport muvaffaqiyatining zamirida ustozning mehnati

yotadi. Kelgusida sport sohasining yanada rivojlanishi uchun sport pedagoglarining mehnatini qadrlash, ularni qo'llab-quvvatlash, zamonaviy vositalar bilan ta'minlash va ularning ijtimoiy maqomini oshirish lozim. Zero, kuchli pedagog bo'lmasa, kuchli sportchi yetishib chiqmaydi. Shu sababli, sport faoliyatida pedagoglarning o'rnini e'tirof etish – bu jamiyatning sog'lom va kuchli kelajagiga qo'yilgan mustahkam poydevordir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Boymurodov N. Amaliy psixologiya. – T.: Yangi asr avlodi, 2009.
2. Eshnazarov J. Jismoniy madaniyat tarixi va boshqarish. – T.: Fan va texnologiya, 2008, 388-bet.
3. Ibn Sino. Tib qonunlari. I kitob. – T.: Meditsina, 135-bet.
4. Ibragimov X., Yo'ldoshev U., Boymirzayev X. Pedagogik psixologiya. O'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007, 404-bet.
5. Ismoilov R., Sholomiskiy Yu. O'zbekistonda fizkultura tarixi. – T.: O'qituvchi, 1969, 6–12-betlar.
6. Ismoilova Z. K. Tarbiyaviy ish metodikasi. – T.: Istiqol, 2003.
7. Ivanov P. U., Zufarova M. E. Umumiy psixologiya. – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008, 472-bet.
8. Kornilov N. Najmiddin Kubro. Risola. – T.: Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 1995, 32-bet.
9. Masharipov Y. Sport psixologiyasi. Leksiyalar to'plami. – Samarqand: SamDU, 2003, 128-bet.
10. Nuritdinov E. N. Odam fiziologiyasi. – T.: Aloqachi, 2008, 510-bet.
11. Otajanov M. Psixoanaliz asoslari. – T.: O'zbekiston, 2004, 141-bet.
12. Ochilov M., Ochilova N. Oliy maktab pedagogikasi. – T.: Aloqachi, 2008, 264-bet.
13. Ochilov M., Ochilova N. O'qituvchi odobi. – T.: O'qituvchi, 1997.
14. Petrovskiy A. V. Umumiy psixologiya. – T.: O'qituvchi, 1975, 449–472-betlar.
15. Qosimova R. A. Turizm va uni o'qitish metodikasi. – T.: Aloqachi, 2008, 144-bet.
16. Rahimov S. R., Xalilov M. X. Umumiy psixologiya. I qism. – Samarqand: SamDU, 1978; II qism, 1979.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.